

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15514692>

KICHIK YOSHDAGI BOLALARNING XORIJIY TIL O‘RGANISH USULLARI

Abduraximova Marjona

Bahronov Behro‘z

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti, Turizm fakulteti
Xorijiy til va adabiyoti(ingliz tili) yo‘nalishi 3-bosqich talabalari

E-mail: abduraximovamarjona15@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Ablakulova Orzugul**

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ingliz tilini kichik yoshdagi bolalarga va boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga qiziqarli va interaktiv yondashuv asosida o‘qitish yoritiladi. Shuningdek, dars jarayonida foydalaniladigan turli metod va o‘yinlar haqida ham turli usullarda o‘tilishi talqin etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** yondashuv, interfaol metodlar, raqobatbardosh, malaka, metodika, zamonaviy ta’lim.*

***Abstract:** This article covers the teaching of English to young children and elementary school students based on an interesting and interactive approach. Additionally, details and teaching strategies are given about different techniques and teaching styles utilized during my teaching process.*

***Key words:** approach, interactive methods, competitive, qualification, methodology, modern education.*

Rivojlanib borayotgan zamonda xorijiy tillarni bilish, ularni muloqotda va fan-texnika doirasida qo'llay olish asosiy talablardan hisoblanmoqda. Bu esa chet tillarini bolalarga kichik yoshdan o'rgatishni zaruratga aylantirmoqda. Bu borada esa katta kuch va mehnat talab qilinishi hech kimga sir emas. Bolalarga chet tillarini o'rgatishda maxsus yondashuv va professional metodlar talab qilinadi. Olimlar tomonidan aniqlanishicha, 6 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilarida 5 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarga nisbatan moslashishning past psixofiziologik holati qayd etildi.¹

Bundan xulosa shundaki, maktabgacha yoshdan boshlang'ich maktab yoshiga o'tishda, bir turdagi yuklarda aniqlangan bolalarning psixofiziologik reaktivligining o'ziga xos xususiyatlari boshqa testlarni o'tkazishda saqlab qoladi.

In the past, foreign language proficiency was necessary only in specific professional fields. However, nowadays, knowing at least one foreign language has become a necessity. Teaching foreign languages to young learners and primary school students encompasses the following goals:

- kichik yoshdagi bolalarga xorijiy tildagi ilk muloqot ko'nikmalarini shakllantirish;
- maqsadlarga erishishda, hayotiy o'zaro muloqot holatida fikrni va emotsiyalarini tushuntirish uchun xorijiy tildan foydalanishdan foydalanish malakasi;
- xorijiy tillarga nisbatan bolalarda tilga bo'lgan qiziqishni uyg'otish ;
- chet mamlakatlar madaniyatiga qiziqishni shakllantirish.

Xorijiy tilni o'rganish uchun kichik yoshdan o'rganish muhim bo'lishining sabablaridan biri, o'quvchi qancha yosh bo'lsa, shuncha lug'at boyligi ham kam bo'ladi. Bolalarning muloqot qilish qobiliyati kattalarning muloqot qilish qobiliyatidan katta farq bilan ajralib turadi. Bu holatdan shuni tushunish mumkinki, xorijiy tilni o'rganganda, ona tili va xorijiy til o'rtasidagi katta farqni unchalik sezmaydi va bolaning muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari ko'proq bo'ladi. Kichik yoshdagi bolalarga chet tillarini o'qitish bir qadar mushkul ish. Agar bolalar passiv tashkil etilgan, zerikarli darslarga qatnashishsa bu ularda tilga bo'lgan yoqtirmalik va ba'zi hollarda

¹ Z.T.Rozikova. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA XORIJIY TILNI O'QITISHDA BOLALARNING PSIXOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH, 2022,319-322-betlar

nafrat tuygʻusini ham uygʻotishi mumkin. Yosh bolalar va boshlangʻich sinf oʻquvchilari bilan ishlash faqat tajribali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi lozim. Kichik yoshda ingliz tilini oʻrganish bolada nutq talaffuzini rivojlantirishga ham xizmat qiladi, bu qobiliyat esa ingliz tilini oʻzlashtirishning dastlabki bosqichida quyidagi jihatlarni oʻz ichiga oladi:

-fonetik jihatdan takrorlash va talaffuz qobiliyatini bosqichma-bosqich shakllantirish;

- inglizcha lugʻat boyligini oʻrganish va faollashtirishi

- kichik miqdordagi oddiy grammatik qurilmalarni oʻzlashtirish, izchil bayon etish qobiliyatini shakllantirish ¹

Xorijiy tilni oʻrgatish motivatsiyani talab qiladi. Yosh bolalarda chet tilga nisbatan ijobiy qarash yoki munosabatni shakllantirish muhim ishlardan biri boʻlib, bu motivatsiyani rivojlantirishning eng kuchli usullaridan biri oʻyinlar orqali taʼminlanadi. Oʻyin bu ham koʻngilochar dam olish daqiqasi va qiziqarli darsni tashkil etish usulidir. Taʼlim jarayonidagi oʻyinlar quyidagi turlarga boʻlinadi: vaziyatli, badiiy, raqobatbardosh, ritmik-musiqiy va boshqalar. ²

Vaziyatli bu bir necha sabablarga koʻra aloqa muloqot vaziyatini aks ettiradigan rol oʻynash oʻyinlari hisoblanadi. Rolli oʻyinlar -bu kichik yoshdagi bolalarning muayyan rollarni oʻynashi, hayotiy vaziyatlardagi oʻyin faoliyati, masalan: ustoz va oʻquvchi, bemoq-shifokor, qoʻshiqchi-muxlis va boshqalar.

Raqobatbardosh savodxonlikni va lugʻat boyligini oʻstirishga xizmat qiluvchi oʻyinlarni qamrab oladi. Bu turdagi oʻyinlar gʻolibi tilni yaxshi biluvchi bola sanaladi. Bu turli xil krossvordlar, labirintlar, lisoniy vazifalar aks etgan oʻyinlar.

Ritmik-musiqiy oʻyinlarda bolalarga audio hikoya ertaklar qoʻyib eshittiriladi. Bu oʻyin turlari bolalarda kayfiyatni koʻtarishga va til oʻrganish jarayonidagi muvaffaqiyatlarga sababchi boʻladi. ³

Ingliz tilini kichik yoshdagi bolalar va boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun oʻqitishda interfaol oʻyinlar hamda turli metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Har bir

¹ Galskova N.D. Nikitenko Z.N. Chet tillarni oʻqitish nazariyasi va amaliyoti. boshlangʻich maktab: uslubiy qoʻllanma.-M.: Airis-press, 2004.

² Galskova N.D. Nikitenko Z.N. Chet tillarni oʻqitish nazariyasi va amaliyoti. boshlangʻich maktab: uslubiy qoʻllanma.-M.: Airis-press, 2004.

³ Guseva L.P. Biz oʻynaymiz, oʻqitamiz, oʻzlashtiramiz - biz ingliz tilini bilishni xohlaymiz. - Rostov n / a: Feniks, 2009 y.

usul til o'rganish jarayonini sezilarli darajada samarador qiladi. Bolalarning yoshi va shaxsiy xususiyatlariga mos keladigan kitoblar, ko'rgazmalar va boshqa ko'rgazmali vositalardan foydalanish ingliz tilini o'rgatishda alohida ahamiyat kasb etadi. Misol tariqasida turli xil tesllar yoki har xil audiomatnli ertaklar, hikoyalar, turli xil o'yinlar, suhbatlar, krossvordlardan foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Galskova N.D. Nikitenko Z.N. Chet tillarni o'qitish nazariyasi va amaliyoti. boshlang'ich maktab: uslubiy qo'llanma.-M.: Airis-press, 2004.
2. Astafieva M.D. Ingliz tilini o'rganayotgan bolalar uchun ta'til. - M.: Mozaikasintez, 2009 y.
3. Ivanova M.V. Bolalar uchun ingliz tili. - M.: AST: Astrel, 2009 y.
4. Guseva L.P. Biz o'ynaymiz, o'qitamiz, o'zlashtiramiz - biz ingliz tilini bilishni xohlaymiz. - Rostov n / a: Feniks, 2009 y.
5. Zemchenkova T.V. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ingliz tili. - M.: VAKO, 2008 yil.
6. Z.T.Rozikova. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA XORIJIY TILNI O'QITISHDA BOLALARNING PSIXOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH, 2022,319-322-betlar
7. Rozikova, Z. T. (2022). KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA INGLIZ TILI O'QITISH METODLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(12), 200-206.
8. Rozikova, Z. (2023, December). METHODOLOGY OF USING LANGUAGE LEARNING APPLICATIONS IN KINDERGARTEN. In Fergana state university conference (pp. 131-131).
9. Rozikova, Z. (2023). ANALYSIS OF LANGUAGE LEARNING APPLICATIONS. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 4(6), 237-242.
10. Rozikova, Z. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA XORIJIY TILNI O'QITISH VA DARSDA TIL O'RGANISH ILOVALARIDAN FOYDALANISH. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).